

ILMIY VA HAYOTIY TUSHUNCHALARNING BOLA PSIXIKASIDA HOSIL BO‘LISHI VA RIVOJLANISHI

Soyimnazarov Navro‘zbek Baxtiyor o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolamizda, ilmiy va hayotiy tushunchalarning bola psixikasida hosil bo‘lishi va rivojlanishi haqida bir qator muammoli xarakterga ega bo‘lgan masalalar va umumiy ushbu masalaga oid fikrlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Kompensatsiya, ilmiy, kundalik, psixika, integratsiya, ongsizlik, tushuncha, grammatik, assimilyatsiya, shaxs aktivligi.

Har bir davlat tarixiy taraqqiyot yo‘lida, yurtning jadal rivojlanishi, muayyan yutuqlarga erishishi, xalqning farovon bo‘lishi shu davlatning yoshlar ta‘lim-tarbiyasi va kelajagiga be‘rilgan e‘tiborning darajasiga bo‘g‘liqdir. Shu sababli, O‘zbekistonda yoshlar masalasi davlatimiz siyosatida eng muhim yo‘nalishlardan biri bo‘lib hisoblanib kelinmoqda. Yoshlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, zarur shart-sharoitlar va imkoniyatlarni yaratib berish bo‘yicha mustahkam huquqiy baza yaratilib, bu tizim hozirgi kunda zamon talablariga mos ravishda takomillashib kelmoqda. Bola psixikasining rivojlanishi o‘ta murakkab va qarama-qarshiliklarga ega bo‘lgan prosesdir, har qanday boshqa rivojlanishdagi kabi, bunda ham miqdor o‘zgarishlari sifat o‘zgarishlariga, o‘tishlarga, “sakrashlar”ga olib keladi. Masalan, bolada so‘z boyligining asta-sekin ortib borishi tilning grammatik qurilishini egallashga, ayrim xatti-harakatlar va yurish-turishlarning ko‘p marta takrorlanishi esa shaxsda muayyan ko‘nikma, odat, qat‘iy xususiyatlar kabilarning shakllanishi bilan yakunlanadi. Bola psixikasi rivojlanishining eng umumiy qonuniyatlariga, birinchidan izchillik integratsiyasini, ya‘ni bolaning dastlabki tarqoq psixik holatlarini shaxsning barqaror psixik xislatlariga, muayyan hodisalarga nisbatan ayrim-ayrim qarashlarni yaxlit dunyoqarashga birlashtirish; ikkinchidan, bola shaxsidagi ayrim protseslar, funksiyalar

va xislatlarning notekis rivojlanishining; uchinchidan, ba'zi funksiyalar kamchiliklarni boshqa funksiyalar bilan to'ldirilishini (kompensatsiya) ta'minlovchi plastiklikni kiritish mumkin.

Bola psixikasining integratsiyasi, masalan, alohida predmet va hodisalarni to'liq idrok qilish asosida kuzatuvchanlikning, ayrim mehnat topshiriqlarini mehr-muhabbat bilan bajarish asosida mehnatsevarlikning shakllanishiga yaqqol namoyon bo'ladi. Psixika rivojlanishining notekisligi hayotning hamma davrlarida sodir bo'lish mumkin. Masalan, maktabgacha yoshda ayniqsa nutq, o'smirlik yoshida bilishga qiziqish va mantiqiy (logik) tafakkur va hokazolar jadallik bilan rivojlana boradi. Bolaning psixik rivojlanishi- bu shaxsda mavjud bo'lgan protseslar va xususiyatlarning takomillashuvi, shuningdek, ular asosida yangi, yanada yuksakroq sifatlar va xususiyatlarning shakllanishidir. Psixikaning rivojlanishi shaxs aktivligi, ya'ni bolaning faoliyati protsesida ijtimoiy muhit va tarbiyaning hal qiluvchi ta'sirida sodir bo'ladi.

Tushunchalar har qanday o'quv predmeti, jumladan, boshlang'ich maktab fanlari mazmunidagi asosiy tarkibiy qismlardan biridir. Bola maktabda duch keladigan birinchi matematik tushunchalardan biri bu son tushunchasidir. Agar bu tushuncha yetarli darajada o'zlashtirilmasa, tinglovchilar sanoq sistemasida keyingi harakatda, jumladan sanoq sistemasi tushunchasini tushunishda jiddiy qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ilmiy bilimlarni o'zlashtirishda boshlang'ich sinf o'quvchilari turli xil tushunchalarga duch keladilar. O'quvchilarning tushunchalarni farqlay olmasligi ularning yetarli darajada o'zlashtirilmasligiga olib keladi. O'qituvchining vazifasi bu tushunchalarni to'liq o'zlashtirishni ta'minlashdir.

Tushunchalar o'quvchilarga ijtimoiy tajriba elementlari sifatida ko'rinadi. Ular oldingi avlodlarning yutuqlarini qayd etadilar. Talabalar ushbu ijtimoiy tajribani o'zlarining shaxsiy tajribasi, aqliy rivojlanishining elementlariga aylantirishlari kerak. Inson tomonidan o'zlashtirilgan kontsepsiya tasvirga aylanadi, lekin maxsus tasvir: mavhum va umumlashtirilgan. Haqiqatan ham, inson bu kontsepsiya bilan bog'liq biron bir aniq obyektни tasavvur qilmasdan uchburchaklarda fikr yuritishi mumkin.

Kontseptsiyani aniq ifodalash printsiplial jihatdan mumkin emas: har qanday tasvir ma'lum bir obyektning tasviridir, bu tasvir, albatta, muhim xususiyatlarni o'z ichiga oladi.

L.S. Vigotskiy birinchi bo'lib psixologiyaga tushunchalarni ilmiy va ilmiy bo'lmagan - "kundalik" deb bo'linishini kiritdi, ayni paytda u o'zlashtirilishi kerak bo'lgan tushunchalarning mazmunini emas, balki ularni o'zlashtirish yo'lini nazarda tutgan. Bola jamiyatda shakllangan tushunchalar tizimini topadi. Ushbu tizimning assimilyatsiyasi har doim kattalar yordamida sodir bo'ladi. Maktabda tizimli o'qitishdan oldin, kattalar bolalarda tushunchalarni shakllantirish bo'yicha maxsus ish olib bormaydilar. Ular odatda bolaning obyektini mos keladigan kontseptsiyaga to'g'ri yoki noto'g'ri bog'laganligini ko'rsatish bilan cheklanadi. Natijada, bola tushunchalarni "sinov va xato" orqali o'rganadi. Shu bilan birga, ba'zi hollarda, orientatsiya aslida ahamiyatsiz xususiyatlarga ko'ra sodir bo'ladi, lekin ularning obyektlarda muhim bo'lganlar bilan uyg'unlashishi tufayli u ma'lum chegaralarda to'g'ri bo'lib chiqadi. Boshqalarida, orientatsiya muhim belgilarga sodir bo'ladi, lekin ular behush holda qoladilar. Aynan shu ongsizligida L.S. Vigotskiy muhim xususiyatlar va dunyoviy tushunchalarning o'ziga xos xususiyatlarini ko'rdi. Tushunchalarni bunday o'zlashtirish yangi bilimlarni egallashning o'ziga xos insoniy usulining barcha jihatlarini aks ettirmaydi. Bu butunlay boshqa masala.

L.S. Vigotskiy, bola maktabga kirganida, o'quv jarayoni bola faoliyatining stixiyali yo'nalishidan maqsadli, uyushgan faoliyatga o'tishni o'z ichiga oladi. Maktabda bolada shakllanadigan tushunchalar, ularning o'zlashtirilishi tushunchaning muhim xususiyatlarini bilishdan boshlanishi bilan tavsiflanadi, bu ta'rifni kiritish orqali erishiladi dedi. Bu L.S.Vigotskiy fikricha muhim xususiyatlarini anglashda ilmiy tushunchalarning o'ziga xos xususiyatlarini ko'radi. Uning fikricha, bu yo'l bolaga kelajakda kontseptsiya bilan ixtiyoriy va ongli ravishda harakat qilish imkonini beradi.

Vigotskiy asarlarida bolaning yuqori aqliy funksiyalarini rivojlantirishda kamolot va o'rganish roli o'rtasidagi bog'liqlik muammosi batafsil ko'rib chiqiladi. Shunday

qilib, u eng muhim tamoyilni shakllantirdi, unga ko'ra miya tuzilmalarining saqlanishi va o'z vaqtida yetukligi yuqori aqliy funksiyalarni rivojlantirish uchun zarur, ammo yetarli emas. Ushbu rivojlanishning asosiy manbai o'zgaruvchan ijtimoiy muhit bo'lib, uni tavsiflash uchun Vigotskiy rivojlanishning ijtimoiy holati atamasini kiritgan bo'lib, u "bola va uni o'rab turgan voqelik o'rtasidagi o'ziga xos, yoshga xos, eksklyuziv, o'ziga xos va takrorlanmas munosabatlar, birinchi navbatda ijtimoiy". Aynan shu munosabat bola psixikasining ma'lum bir yosh bosqichidagi rivojlanish yo'nalishini belgilaydi.

Vigotskiy barqaror rivojlanish davrlari va inqirozlarning almashinishiga asoslangan inson hayotining yangi davriyligini taklif qildi. Inqirozlar inqilobiy o'zgarishlar bilan tavsiflanadi, ularning mezoni neoplazmalarning paydo bo'lishidir. Psixologik inqirozning sababi, Vigotskiyning fikriga ko'ra, bolaning rivojlanayotgan psixikasi va rivojlanishning o'zgarmas ijtimoiy holati o'rtasidagi tafovutning kuchayishi bilan bog'liq bo'lib, oddiy inqiroz aynan shu vaziyatni qayta qurishga qaratilgan.

Tushunchalar asosidagi harakatlar keng "o'tkazish" imkoniyatlarini ochib beradi, bu esa barcha keyingi tushunchalarning shakllanish yo'lini sezilarli darajada osonlashtiradi va qisqartiradi. Ilmiy tushunchalarni shakllantirishda tushunchalarni o'zlashtirish jarayonining ana shunday yo'nalishi xarakterli bo'lishi kerak. Kundalik tushunchalarni o'zlashtirishdan farqli o'laroq, u boshqariladigan, ilmiy jihatdan tashkil etilgandek davom etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Nishonova Z.T, G.Alimova "Bolalar psixologiyasi va uni o'qitish metodikasi" Toshkent-2003 yil
2. Sharofitdinov, A., & Soyimnazarov, N. (2023). BOSHQARUVCHI SHAXSIDA EMOTSIONAL INTELLEKTNING O'ZIGA XOSLIGI. Журнал

Педагогика и психологии в современном образовании, 3(1). извлечено от

<https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/7932>

3. Sharafitdinov Abdulla XXX, Soyimnazarov Navro'zbek Baxtiyor ugli, Characteristics of Emotional Intelligence in Managers Volume: 01 Issue: 10 | Oct–2022

4. Sharafitdinov Abdulla XXX, Soyimnazarov Navro'zbek Baxtiyor ugli, (2022). PSYCHOLOGICAL DESCRIPTION OF THE CONCEPT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE. Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development, 7, 71–75

5. Abdulla Sharofitdinov, Navro'zbek Soyimnazarov, HISSIY BEQARORLIK VA UNI OLDINI OLISHNING PSIXOLOGIK USULLARI, Журнал Педагогика и психологии в современном образовании: Том 3 № 1 (2023)

6. Sharofitdinov, A., & Soyimnazarov, N. (2023). RAHBARLARDA EMOTSIONAL NAZORAT VA O'Z-O'ZINI ANGLASH. Журнал Педагогика и психологии в современном образовании, 3(1).

7. Sharofitdinov, A., & Soyimnazarov, N. (2023). BOSHQARUVCHI SHAXSIDA EMOTSIONAL INTELLEKTNING O'ZIGA XOSLIGI. Журнал Педагогика и психологии в современном образовании, 3(1).

8. Karakulova, U., Rashidova, G., & Rahmatullayeva, M. (2023). DEVIANT XULQ-ATVOR RIVOJLANISHIDA OILAVIY MUNOSABATLARNING TA'SIRI. Журнал Педагогика и психологии в современном образовании, 3(1). извлечено от <https://ppmedu.jdpu.uz/index.php/ppmedu/article/view/8236>

9. Rashidova, G. ., & Soyimnazarov, N. (2023). FORMATION AND DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC AND LIFE CONCEPTS IN THE PSYCHE OF A CHILD. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(5 Part 2), 35–38. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/15374>